

Adsorción de ibuprofeno con materiales acondicionados con óxidos de hierro

Vite-Palacios Salma Lizeth, Sánchez-Cordero Ingrid Denise, Fernández-Sánchez Lilia, Torres-Rodríguez Miguel, Gutiérrez-Arzaluz Mirella*.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: gam@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18463487>

Resumen

Recibido:

06/09/25

Aceptado:

16/12/25

Keywords:

Ibuprofen.

Adsorption.

Iron oxides.

En este trabajo se estudió la remoción del ibuprofeno (IBP), mediante el proceso de adsorción utilizando materiales como carbón activado, zeolita natural tipo clinoptilolita y un material híbrido, todos acondicionados con óxidos de hierro, los cuales se caracterizaron mediante SEM/EDS, espectroscopía FTIR y XRD, confirmando la presencia y adecuada distribución del hierro sobre los soportes. Las pruebas de adsorción se realizaron en solución acuosa de ibuprofeno a 10 ppm, evaluando el efecto de variables como pH, masa del adsorbente y tiempo de contacto. El material híbrido (Fe/CA-ZN) mostró la mayor capacidad de remoción, alcanzando valores superiores al 80% de eliminación bajo condiciones suaves. Este trabajo demuestra la viabilidad de emplear materiales de bajo costo y fácil acceso, modificados con óxidos de hierro, para la remoción eficiente de ibuprofeno en agua, lo cual puede representar una alternativa sustentable y efectiva en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con fármacos.

Abstract

This study investigated the removal of ibuprofen (IBP) through adsorption using materials such as activated carbon, clinoptilolite-type natural zeolite, and a hybrid material, all conditioned with iron oxides. These materials were characterized by SEM/EDS, FTIR spectroscopy, and XRD, confirming the presence and adequate distribution of iron on the supports. Adsorption tests were performed in an aqueous ibuprofen solution at 10 ppm, evaluating the effect of variables such as pH, adsorbent mass, and contact time. The hybrid material (Fe/Ca-Zn) showed the highest removal capacity, reaching values exceeding 80% removal under mild conditions. This work demonstrates the feasibility of using low-cost and readily available materials modified with iron oxides for the efficient removal of ibuprofen from water, which could represent a sustainable and effective alternative for treating wastewater contaminated with pharmaceuticals.

1. Introducción

El ibuprofeno es uno de los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) de mayor consumo en México, es un medicamento al que se recurre con frecuencia por considerarse inofensivo y por la creencia de que su consumo se limita solo a la dosis deliberadamente ingerida [1], pero dado que hay un abuso del mismo, se

ha encontrado su presencia en aguas tratadas [1]. Dicha presencia se debe a la eliminación inadecuada en las plantas de tratamiento a donde llegan residuos de la industria farmacéutica, aguas residuales de hospitales y aguas residuales municipales, que provocan su ingreso a los ambientes acuáticos [2].

Para tratar el problema de contaminación ambiental por productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP) y en particular del ibuprofeno, existen diversos métodos de remoción, dentro de los que destaca la adsorción, que ha ganado una atención significativa por sus ventajas en la eliminación de productos farmacéuticos y de cuidado personal, esta tecnología proporciona simplicidad, eficiencia, alta selectividad a nivel molecular, bajo costo de inversión, bajo consumo de energía, ausencia de contaminación secundaria y buena reversibilidad [3].

Uno de los métodos más empleados para la remoción de contaminantes farmacéuticos, como los AINEs en el agua, es la adsorción. Este proceso consiste en la atracción de átomos o moléculas determinadas a la superficie de un material. Así, la sustancia que es adsorbida se denomina adsorbato, mientras que el material sobre el cual se adsorben dichas sustancias es llamado adsorbente [4].

La adsorción ha demostrado ser un proceso eficiente, económico y versátil para la eliminación de compuestos como el ibuprofeno, que es uno de los AINEs más detectado en los cuerpos de aguas tratadas. Por ello, diversos estudios han investigado el uso de diferentes materiales y su modificación para mejorar la capacidad de remoción de este contaminante usando el proceso de adsorción [5].

Un estudio consistió en el uso de zeolitas modificadas superficialmente empleando los tensioactivos catiónicos Arquad® 2HT-75 y cloruro de cetilpiridinio, para modificar las superficies de dos zeolitas naturales, philpsite y clinoptilolite, donde estas fueron cubiertas por una capa monocapa y bicapa de tensioactivos para la eliminación de ibuprofeno [6]. Los autores encontraron que la hidrofobicidad del fármaco desempeña un papel crucial en su comportamiento de adsorción. La capacidad de sorción obtenida de los adsorbentes mencionados hacia el ibuprofeno fue en el rango de 3-20 mg/g, siendo los materiales de zeolitas modificadas con bicapa los de mayor capacidad.

Asimismo, Kamarudin et al., analizaron el comportamiento de adsorción del ibuprofeno sobre

nanopartículas de sílice mesoporosa donde soportaron aluminio sobre el material. La adición de 1, 5 y 10 % en peso de aluminio dio lugar a aumentos respectivos en la adsorción del 35 %, 58 % y 79 %. Este desempeño de adsorción de las nanopartículas de sílice mesoporosa se atribuyó a la abundancia de grupos silanol en su superficie, donde la incorporación de aluminio aumentó la acidez de Brønsted del material, proporcionando sitios ácidos adicionales para retener las moléculas de ibuprofeno [7, 8].

En otro estudio, demostraron que la impregnación de sílice mesoporosa derivada de lodos de batik con hidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3$), mejoró notablemente su afinidad por el ibuprofeno. Esta mejora se debió principalmente a la formación de enlaces de hidrógeno y a la atracción electrostática, lo que resultó en una capacidad máxima de adsorción de 34.9 mg/g [9].

Por otro lado, nuevos materiales han emergido como alternativas prometedoras para la remoción de este fármaco en soluciones acuosas. Un ejemplo es la carboximetilcelulosa modificada con polipirrol un adsorbente polimérico que ha surgido recientemente demostrando una alta capacidad de adsorción, alcanzado hasta 72 mg/g de capacidad de adsorción a pH 7. El proceso de adsorción fue descrito adecuadamente por los modelos cinético de Elovich y de isoterma de Langmuir [10].

Entre los adsorbentes tradicionales más utilizados se encuentra el carbón activado, conocido por su alta área superficial y abundancia de microporos. Guedidi señaló que la adsorción preferencial del ibuprofeno ocurre dentro de los ultramicroporos del carbón activado y se demostró la importancia del número de microporos en la velocidad de adsorción del ibuprofeno en los carbones activados [11]. Otro, estudio reveló que el carbón activado en polvo, derivado de residuos de corcho y tratado con carbonato de potasio, mostró una capacidad de adsorción de ibuprofeno de aproximadamente 139 mg/g a pH 4.0 y 25 °C. Esta capacidad se incrementó significativamente hasta aproximadamente 393 mg/g al emplear técnicas de activación química y con vapor [12].

En otro estudio, se usó un compuesto magnético de ferrita de níquel (NiFe_2O_4) soportado en carbón activado con un área superficial de $564 \text{ m}^2/\text{g}$, el cual mostró un gran potencial para la eliminación de ibuprofeno, con una capacidad máxima de adsorción de 261 mg/g [13].

En todos estos casos, el carbón activado no solo actúa como soporte, sino que también participa activamente en la captación de ibuprofeno a través de la fisiosorción, atribuida a su alta área superficial, o la quimisorción, facilitada por la presencia de heteroátomos en la superficie [14].

Finalmente, Wasilewska y Deryło-Marczewska lograron mejorar la capacidad de adsorción del carbón activado al inmovilizarlo en alginato de calcio, lo que permitió alcanzar capacidades máximas de sorción de 78.58 mg/g para ibuprofeno. Las muestras con mayor contenido de carbón activado mostraron un aumento en la higroscopicidad, la polaridad y una mejor tasa y capacidad de adsorción. La eliminación más rápida del ibuprofeno se debe a las diferencias en los tamaños moleculares de los fármacos [15].

Estos estudios evidencian la variedad de materiales adsorbentes estudiados y las estrategias implementadas para optimizar el proceso de remoción del ibuprofeno en soluciones acuosas, destacando la importancia de estos adsorbentes para lograr una mayor eficiencia en sistemas reales de tratamiento de aguas.

Por ello, esta investigación pretende contribuir a la eliminación de ibuprofeno con materiales adsorbentes de fácil adquisición, en el que se evaluará el rendimiento de remoción mediante el proceso de adsorción profundizando en un estudio cinético. Para lo cual, se utilizarán materiales adsorbentes con hierro, estos son resultado de una combinación de óxidos de hierro soportados, por una parte, en carbón activado, por otra, en zeolita natural mexicana tipo clinoptilolita y, además, con un material híbrido de los dos materiales mencionados.

2. Metodología

2.1. Materiales Adsorbentes

Carbón activado con hierro: Para la obtención del carbón activado modificado con hierro (Fe-CA), se empleó el método de impregnación húmeda incipiente sobre carbón activado fino de la marca Clarimex granulometría 8x30 con solución de $\text{FeN}_3\text{O}_9 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, con una concentración de 0.3 M que se le incorporó al material, después fue secado a temperatura ambiente durante 24 h y se lavó con agua desionizada para eliminar el exceso de solución de hierro. Finalmente, el material se secó a 80°C durante 24 h , seguido de una calcinación a 250°C .

Zeolita con hierro: Se empleó una zeolita natural mexicana tipo clinoptilolita procedente de una cantera ubicada en el municipio de San Francisco, en el estado de San Luis Potosí. La zeolita se tamizó con un tamaño de partícula de malla No.12 (mesh 40) (norma ASTM E-11-09) que corresponden a un tamaño de partícula de 1.18 mm de diámetro. La zeolita se lavó 2 veces con agua desionizada finalmente se secó a 80°C durante 24 h . Posteriormente se realizó la impregnación de la solución de hierro por el mismo método descrito para el CA, de esta forma se obtuvo el material Fe/ZN.

Material híbrido: Se preparó un material híbrido conformado por CA y ZN integrado mediante mezcla mecánica al cual se le incorporó el Fe por el mismo método de impregnación húmeda incipiente que a los materiales anteriores, con la misma solución de hierro y luego calcinado a 250°C en una mufla lo que resultó en la obtención del material híbrido Fe/CA-ZN.

2.2 Caracterización de los Materiales Adsorbentes

Los materiales preparados fueron analizados por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP y por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo de marca Thermo Nicolet modelo 1510, en un rango de número de onda de 4000 a 400 cm^{-1} .

2.3 Proceso de Adsorción

Se preparó una solución de Ibuprofeno (IBP) Sigma-Aldrich 98%≥) con una concentración de 2, 5 y 10 ppm. Para estudiar la capacidad de remoción de cada uno de los materiales adsorbentes se utilizó un sistema de adsorción mediante un agitador orbital donde fueron colocadas los materiales en matraces Erlenmeyer y con 25 mL de la solución de IBP, el ensayo se realizó a temperatura ambiente tiempo de 24 h y masa de adsorbente de 0.25 o 0.5 g; posterior al tiempo de adsorción el agua tratada se recuperó mediante filtración y el material residual se filtró y se secó a 80°C por 24 h para su posterior caracterización, el agua tratada se analizó mediante UV-Visible de la marca, Agilent modelo Cary 60 con el acoplador de sonda de inmersión de fibra óptica y se tomó pH con un potenciómetro de la marca Wissenschaftlich Technische Werkstätten (pH 3110 SET 2) de cada muestra residual.

Estudio cinético: El estudio de la cinética de adsorción se llevó a cabo con el material híbrido (Fe/CA-ZN), como material adsorbente. Las condiciones de estos ensayos fueron las siguientes: concentración inicial de IBP de 10 ppm, temperatura de 25°C, agitación de 100 rpm y las variables fueron: volumen de 25 mL o 50 mL, la masa de adsorbente de 0.25 g o 0.5 g, el pH de la solución de IBP de 5 o 7. Los estudios se llevaron a cabo en tiempos cortos (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h) y en largos tiempos (24, 48 y 72 h) de contacto con el propósito de asegurar el equilibrio. Una vez completado el tiempo de cada ensayo, se tomó muestra para su análisis por UV-Vis y determinación del pH final y el material adsorbente se filtró y se dejó secar a temperatura ambiente durante 24 h, para posteriormente ser caracterizado.

3. Resultados y análisis

3.1. Caracterización de los materiales adsorbentes

En la Figura 1, se presenta los resultados del análisis SEM/EDS del material Fe/CA, en las Figuras 1a, se observan diferentes formas irregulares con zonas más blancas donde presumiblemente se encuentra el hierro, por el tipo de detector empleado (electrones

retrodispersados); y en la Figura 2b, se presenta el espectro y la cuantificación del análisis elemental, encontrándose un 9.9% en peso de Fe.

Figura 1. Análisis SEM/EDS del material Fe/CA, a) Micrografía por AsB a 10000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 2, se presenta los resultados del análisis SEM/EDS de Fe/ZN, en las Figura 2a, se observa las micrografías a 1000X aumentos con electrones secundarios, en la cual se observa un grano de forma irregular, y en la Figura 2b se presenta el espectro y la cuantificación del análisis elemental, encontrándose un 1.5% en peso de Fe.

En la Figura 3, se presenta el análisis SEM/EDS del material híbrido Fe/CA-ZN, la Figura 3a, es la micrografía con magnificación de 5000X sobre un grano de carbón impregnado con Fe y la Figura 3b, es el espectro y la cuantificación del análisis elemental de ese grano y, por otra parte, la Figura 3c, es la micrografía a 5000X sobre un grano de zeolita impregnado con Fe y la Figura 3d, es el espectro y la

cuantificación del análisis elemental de ese grano. En general se observa en ambos granos un alto contenido de Fe, 22.9% en peso en el carbón y 17.6% en peso en la zeolita.

a

b

a

b

c

d

Figura 2. Análisis SEM/EDS del material Fe/Zn, a) Micrografía por SE a 1000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 4, se presenta los resultados del análisis FTIR del material Fe/CA, se observa una banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida y otra banda a $\sim 1630 \text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de alargamiento C=O, también se presenta una banda pequeña a 1098 cm^{-1} de vibración de alargamiento simétrico C-C, C-O, C-O. Y se visualiza que la muestra acondicionada con hierro presenta una menor intensidad con respecto al espectro del CA.

Figura 3. Análisis SEM/EDS del material Fe/CA-Zn, a) Micrografía de un grano de carbón, b) Análisis elemental, c) Micrografía de un grano de zeolita, d) Análisis elemental.

Figura 4. Espectros FTIR de las muestras carbón activado (CA) y carbón activado acondicionada con hierro (Fe/CA).

En la Figura 5, se presenta el análisis por FTIR para la zeolita natural (ZN), las zeolitas acondicionadas con hierro, con una impregnación (Fe/ZN) se observan las bandas características de la ZN, la banda más intensa se observa a 1015 cm^{-1} y es característica de la vibración de estiramiento de Si-O del tetraedro de TO_4 en las zeolitas, la banda a $\sim 1630\text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de flexión H-O-H del agua adsorbida en la estructura zeolítica y la banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida. Además, en la muestra acondicionada se observa una banda en torno a 1400 cm^{-1} que es más intensa para la muestra Fe/ZN.

Figura 5. Espectros FTIR de las muestras de zeolita sin acondicionamiento (ZN) y con acondicionamiento Fe (Fe/ZN).

En la Figura 6, se presenta el análisis por FTIR para el carbón activado con hierro (Fe/CA), la zeolita con hierro (Fe/ZN) y para el material híbrido (Fe/CA-ZN).

Para el Fe/CA se observan unas pequeñas bandas en torno a 2900 y 2810 cm^{-1} , se atribuyen a la presencia de vibraciones de estiramiento C-H asimétricas y simétricas de la estructura del hidrocarburo, y la banda a 1632 cm^{-1} se atribuye a las vibraciones de estiramiento C=O del hidrocarburo conjugado y las bandas entre 1625 - 1639 cm^{-1} pueden deberse al efecto combinado de las vibraciones de estiramiento C=O y C=C del grupo funcional carbonilo de los anillos aromáticos y la banda amplia, alrededor de 1000 - 1300 cm^{-1} , es común en los espectros de los carbonos oxidados, atribuida al estiramiento del grupo C-O [16]. Para el caso de la zeolita se observan las bandas características de la ZN la banda más intensa se observa a 1015 cm^{-1} , y es característica de la vibración de estiramiento de Si-O del tetraedro de TO_4 en las zeolitas, la banda a $\sim 1630\text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de flexión H-O-H del agua adsorbida en la estructura zeolítica y la banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida [17], algunas de estas bandas son más intensas en la Fe/ZN que en el material híbrido en donde predominan las bandas de la ZN.

Figura 6. Espectros FTIR de los materiales Fe/CA, Fe/ZN y Fe/CA-ZN.

En la Figura 7, el análisis por XRD solo fue posible realizarlo para el material híbrido (Fe/CA-ZN), en el difractograma se observan especialmente picos de difracción característicos de una zeolita natural. Los resultados de XRD permitieron comprobar la cristalinidad de la zeolita natural y las fases cristalinas

que se han logrado identificar en la zeolita son: la clinoptilolita cálcica y la heulandita principalmente [18]. El análisis muestra que el material no modificó la estructura cristalina de la zeolita y solo se comprobó la presencia de algunas señales débiles correspondientes a la fase cristalina el Fe_3O_4 en los ángulos $2\theta = 30.0^\circ$, 35.4° , 43.1° [20].

Figura 7. Difractograma de XRD del material adsorbente Fe/CA-ZN.

3.2. Proceso de Adsorción

Los resultados de adsorción mostraron que el material más eficiente en la remoción de ibuprofeno fue el Fe/CA-ZN seguido del Fe/CA, posteriormente Fe/ZN, CA y finalmente el material que menos remoción tuvo fue el ZN como se muestra en la Figura 8. La evaluación de dichos materiales se llevó a cabo a las condiciones de 0.5 g de material adsorbente, un tiempo de contacto de 72 h y una concentración inicial del fármaco de 10 ppm. Al analizar los resultados, se observa un aumento significativo en el porcentaje de remoción de ibuprofeno por parte de los materiales acondicionados con hierro. Esta mejora se ve principalmente reflejada en la zeolita natural y el carbón activado sin acondicionar, los cuales inicialmente presentaban porcentajes de remoción bajos, la ZN entorno al 5% y el CA del 40 %, pero después del acondicionamiento, lograron alcanzar un rango entre 50 % y 75 % respectivamente. De manera similar, el material híbrido sin acondicionar, que ya alcanzaba una

remoción del 60 %, mostró un aumento notable al ser modificado con hierro, logrando un rango de remoción del 80 %. Debido a este comportamiento, se optó por utilizar el material híbrido acondicionado con hierro para el estudio de la cinética de adsorción, con el objetivo de profundizar en el análisis de su comportamiento y su capacidad de remoción.

Figura 8. Porcentaje de remoción de ibuprofeno para los diferentes materiales adsorbentes.

En la Figura 9, se presenta el porcentaje de remoción del ibuprofeno y la variación del pH en función de la masa de adsorbente, utilizando 0.25 g y 0.5 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm, un pH inicial de 5 y un tiempo de contacto de 24 h. A partir de los resultados obtenidos, se observa que el porcentaje de remoción del contaminante es ligeramente mayor al utilizar una masa de 0.5 g del material adsorbente en comparación con 0.25 g. Esto se debe a que, al emplear una mayor cantidad de material, se incrementa la superficie disponible para la adsorción, lo que favorece una mayor eficacia en la remoción del contaminante. En cuanto al pH, se detecta una leve disminución tras el proceso, aunque este valor no desciende por debajo de 7, lo que indica que el medio continúa siendo neutro.

Figura 9. Porcentaje de remoción del ibuprofeno y pH en función de la masa de adsorbente (Fe/CA-ZN).

En la Figura 10, se muestra la capacidad de adsorción de ibuprofeno (expresada en mg de contaminante adsorbido por g de adsorbente) y la variación del pH en función de tiempos cortos de contacto (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h). Utilizando 0.25 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm y un pH inicial de 5. Al analizar los resultados, se observa una tendencia creciente en cuanto a la capacidad de adsorción del material: a mayor tiempo de contacto, mayor es la cantidad de ibuprofeno adsorbido. De igual forma, se presenta un cambio en el pH, que paso de un valor inicial de 5 a un pH casi neutro durante la primera hora de adsorción y posteriormente el pH se mantuvo en torno a 7, o sea no presentó una variación significativa durante el resto del tiempo evaluado.

Figura 10. Capacidad de adsorción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 5).

Como se explicó anteriormente, también se realizaron ensayos a un pH inicial de 7. En la Figura 11, se presenta la capacidad de adsorción de ibuprofeno (expresada en mg de contaminante adsorbido por g de adsorbente) y la variación del pH en función de tiempos cortos de contacto (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h). Para estos ensayos se utilizó 0.25 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm y un pH inicial de 7. Al analizar los resultados, se observa que, a partir de las 3 h, la capacidad de adsorción del material muestra una tendencia creciente: a mayor tiempo de contacto, mayor es la cantidad de ibuprofeno adsorbido. En cambio, el pH no presentó una variación significativa respecto a su valor inicial, manteniéndose en un rango cercano a 7.0 a 7.5, lo que indica que permaneció en condiciones neutras durante todo el tiempo evaluado.

Figura 11. Capacidad de adsorción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 7).

El ibuprofeno tiene un valor de pKa de 4.9. Como resultado, el ibuprofeno iónico es la especie predominante por encima de este valor, mientras que por debajo se encuentra principalmente en su forma molecular [21]. Debido a estos grupos funcionales disociables, las variaciones en el pH afectan la química superficial del adsorbente. El ibuprofeno está disponible en solución en forma aniónica o molecular, por lo que se puede dar una interacción electrostática más débil entre el sorbente y el sorbato y la tasa de

sorción puede disminuir cuando el pH de la solución es mayor que el valor de pKa del ibuprofeno, Por lo tanto, la disposición del adsorbato y la carga superficial del adsorbente son factores importantes en la adsorción [22]. Asimismo, Cuerda-Correa et al concluyeron que a valores de pH básicos (es decir, entre 7 y 11) el grado de disociación de los grupos funcionales de la superficie del adsorbente, así como de los compuestos químicos, es alto, y tanto el adsorbente como los solutos se presentan en sus formas cargadas negativamente. En consecuencia, la adsorción se ve desfavorecida debido a la presencia de repulsiones electrostáticas entre las moléculas y la superficie del adsorbente [23].

Por otro lado, en la Figura 12, se describe al porcentaje de remoción y el pH en función al tiempo para el material híbrido, utilizando una concentración inicial de 10 ppm de ibuprofeno y pH inicial de 5. Se observa que, durante las primeras 6 h, el porcentaje de remoción incremento, alcanzando un valor máximo del 43%. A partir de este punto, la remoción se mantuvo constante hasta el término del tiempo de evaluación (72 h). Esto indica que el sistema alcanza el equilibrio de adsorción alrededor de las 6 h, momento en el cual el material adsorbente se encuentra saturado. Tal como se mencionó anteriormente, se registró un cambio en el pH durante la primera hora pasando del valor inicial de 5 a un valor cercano a la neutralidad durante el resto de la evaluación. Es relevante destacar que la velocidad inicial de adsorción durante las primeras 6 h fue de $1.2 \times 10^{-2} \text{ mg}_{\text{IBP}}/\text{g}\cdot\text{min}$, lo que evidencia una rápida remoción del fármaco en las etapas iniciales del proceso.

3.3. Cinética de Adsorción

Para el estudio cinético de la adsorción, las pruebas se realizaron exclusivamente utilizando el material híbrido acondicionado con hierro (Fe/CA-ZN). Las condiciones experimentales se mantuvieron constantes, utilizando una masa de adsorbente de 0.25 g, un volumen de solución de 50 mL, una concentración de ibuprofeno de 10 ppm, pH = 5 y temperatura de

25 °C. Las muestras fueron tomadas en intervalos de tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 48 y 72 h.

Figura 12. Porcentaje de remoción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto (1 a 72 h) con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 5.

Los datos de tiempo obtenidos fueron analizados y ajustados a los modelos cinéticos de pseudo-primer orden (PPO) y pseudo-segundo orden (PSO). El ajuste del modelo PPO se realizó mediante la representación lineal de $\log(q_e - qt)$ contra el tiempo (Figura 13a), mientras que el modelo PSO se ajustó utilizando la gráfica de t/qt versus el tiempo (Figura 13b). Los parámetros cinéticos obtenidos a partir de estos ajustes se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de los modelos de difusión de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden.

Parámetros	Pseudo-primer orden	Parámetros	Pseudo-segundo orden
q_e (mg/g)	0.598	q_e (mg/g)	2.32
K1 (min^{-1})	1.17×10^{-4}	K2 ($\text{g}/\text{mg}\cdot\text{min}$)	0.01
R ²	0.17991	R ²	0.9941

Los resultados obtenidos muestran un ajuste casi perfecto al modelo cinético de pseudo-segundo orden (PSO), en contraste con el modelo de pseudo-primer orden (PPO), que presentó un ajuste deficiente.

a

b

Figura 13. Modelos cinéticos de la adsorción de ibuprofeno con el material híbrido, a) pseudo-primer orden, b) pseudo-segundo orden.

Esta baja correlación con el modelo PPO puede deberse a la presencia de dos parámetros desconocidos en su ecuación (q_e y K_1), lo que conlleva a suponer un valor de q_e . Además, según lo reportado por Tran et al [24], la ecuación PPO únicamente es apropiada durante los primeros 20 a 30 minutos del tiempo de contacto, por lo que no es adecuada para describir procesos de adsorción en intervalos más prolongados como los utilizados en este estudio [24].

En cuanto al modelo PSO, algunos autores han sugerido que su ajuste puede estar relacionado con un mecanismo de quimisorción. No obstante, para confirmar si la adsorción del contaminante en solución acuosa corresponde a un proceso químico o físico, es necesario complementar el análisis con técnicas analíticas avanzadas y estudios termodinámicos. Estos

incluyen la evaluación de los cambios en entalpía (ΔH), entropía (ΔS), así como el cálculo de las energías de activación y de adsorción [24].

4. Conclusiones

Los resultados de caracterización por SEM/EDS y FTIR, permitieron comprobar la incorporación del hierro sobre el carbón activado y sobre la zeolita natural, así como, la conformación del material híbrido y que, tras el acondicionamiento con el óxido de hierro, la estructura de los soportes (CA y ZN) no cambió y además, se comprobó que el hierro se incorporó en mayor porcentaje en peso sobre el carbón activado.

Los estudios de adsorción mostraron que el material híbrido fue el mejor adsorbente, por lo que con este material se comprobó que las mejores condiciones para la eliminación del ibuprofeno son, concentración inicial de 10 ppm, masa de 0.25 g de material adsorbente y pH de 5 a 24 h.

En cuanto al estudio cinético, los datos se ajustaron a un modelo de pseudo-segundo orden, lo que sugiere un proceso de quimisorción, pero fue necesario analizar los resultados con la caracterización por TPD del material tras el proceso de adsorción, con lo que se pudo confirmar que el ibuprofeno si quedó quimisorbido en el material adsorbente Fe/CA-ZN.

Estos resultados sugieren que éste contaminante de origen farmacéutico y probablemente algunos otros PPCP pueden ser eliminados por el proceso de adsorción con este tipo de materiales de fácil adquisición, proponiendo esta tecnología como un proceso terciario en el tratamiento de aguas residuales.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al laboratorio de Microscopía de la DCBI de la UAM-Azcapotzalco, así como al Área de Química Aplicada.

6. Referencias

- [1] A. B. Muñiz-González, *Environmental Toxicology and Pharmacology*, (2020) 81. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2020.103537>. Ibuprofen as an emerging pollutant on non-target aquatic invertebrates: Effects on *Chironomus riparius*.
- [2] S. Chopra, D. Kumar, *Heliyon*, e04087. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04087>. 6 (2020) 6. Ibuprofen as an emerging organic contaminant in environment, distribution and remediation.
- [3] Ayati A, Shahrak MN, Tanhaei B, Sillanpää M (2016). *Chemosphere* 160: 30–44. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.06.065>. Eliminación por adsorción emergente de colorantes azoicos mediante estructuras metalorgánicas.
- [4] B. M. Martínez, A. J. Azuara, *JÓVENES EN LA CIENCIA*, 3(2017) 2. Remoción de flúor en agua utilizando una columna de adsorción de bajo costo para su uso en comunidades rurales del estado de Guanajuato.
- [5] Ayati, A., Tanhaei, B., Beiki, H., Krivoshapkin, P., Krivoshapkina, E., Tracey, C. (2023). Insight into the adsorptive removal of ibuprofen using porous carbonaceous materials: A review. *Chemosphere*, 323, 138241.
- [6] D. Smiljanić, B. De Gennaro, A. Daković, B. Galzerano, C. Germinario, F. Izzo, G. E. Rottinghaus, A. Langella, *Journal of Environmental Management*, 286, 112168. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112168> (2021). Removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs from water by zeolite-rich composites: The interference of inorganic anions on the ibuprofen and naproxen adsorption.
- [6] N. H. N. Kamarudin, A. A. Jalil, S. Triwahyono, M. R. Sazegar, S. Hamdan, S. Baba, A. Ahmad, *RSC Adv.* 5:30023-30031. <https://doi.org/10.1039/C4RA16761A> (2015) 38. Elucidation of acid strength effect on ibuprofen adsorption and release by aluminated mesoporous silica nanoparticles.
- [7]. N. H. N. Kamarudin, A. A. Jalil, S. Triwahyono, N. F. M. Salleh, A. H. Karim, R. R. Mukti, B. H. Hameed, A. Ahmad, *Micropor Mesopor Mater* (pp 235-241). <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.06.041> (2013) 180. Role of 3-amino propyltriethoxysilane in the preparation of mesoporous silica nanoparticles for ibuprofen delivery: effect on physicochemical properties.
- [8] C. E. Choong, S. Ibrahim, W. J. Basirun, *J Colloid Interf Sci* (pp. 12-17). <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.01.071> (2019) 541 Mesoporous silica from batik sludge impregnated with aluminum hydroxide for the removal of bisphenol A and ibuprofen.
- [9]. V. V. P. N. Kumar, H. K. Rajendran, J. Ray, S. Narayanasamy, *Int J Biol Macromol* (pp. 547-557). <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.09.046> (2022) 221. Seques tration and toxicological assessment of emerging contaminants with polypyrrole modified carboxymethyl cellulose (CMC/PPY): case of ibuprofen pharmaceutical drug.
- [10] H. Guedidi, L. Reinert, J-M Lévêque, Y. Soneda, N. Bellakhal, L. Duclaux, *Carbon* (pp. 432-443) . <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2012.11.059> (2013) 54. The effects of the surface oxidation of activated carbon, the solution pH and the temperature on adsorption of ibuprofen.
- [11] S. P. Silva, M. A. Sabino, E. M. Fernandes, V. M. Correlo, L. F. Boesel, R. L. Reis, *Int Mater Rev* 50 (pp. 345-365). <https://doi.org/10.1179/174328005X41168> (2005) 6. Cork: properties, capabilities and applications.
- [12]. A. S. Mestre, J. Pires, J. M. F. Nogueira, A. P. Carvalho, *Carbon* 45 (pp. 1979-1988). <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.06.005> (2007) 10. Activated car bons for the adsorption of ibuprofen.
- [13]. A. C. Fröhlich, E. L. Foletto, G. L. Dotto, *J Clean Product* 229:828-837. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.037> (2019). Preparation and characterization of NiFe2O4/activated carbon composite as potential magnetic adsorbent for removal of ibuprofen and ketoprofen pharmaceuticals from aqueous solutions.
- [14]. V. E. Pakade, N. T. Tavengwa, L. M. Madikizela, *RSC Adv* 9(45):26142-26164. <https://doi.org/10.1039/C9RA05188K> (2019). Recent advances in hexavalent chromium removal from aqueous solutions by adsorptive methods.
- [15] M. Wasilewska, A. Deryło-Marczewska, *Materials* 15(17):6049. <https://doi.org/10.3390/ma15176049> (2022). Adsorption of non-steroidal anti-inflammatory drugs on alginate-carbon composites-equilibrium and kinetics.
- [16] R. Ali, Z. Aslam, R. A. Shawabkeh, A. Asghar, I. A. Hussein, *Turk J. Chem.* 44, 279-295. (2020). BET, FTIR, and RAMAN characterizations of activated carbon from waste oil fly ash.
- [17] W. Mozgawa, M. Król, K. Barczy, *Chemik* 65: 667-674. (2011). FT-IR studies of zeolites from different structural groups.
- [18] I. L. Nuñez, M. V. Perez, K. G. Alvarez Dosamante, *Journal of Physics: Conference Series*, 1221(1). (2019).

Clinoptilolite modified by calcium and hydroxyl ions for removal of fluoride from aqueous solution.

[20] N. Orooji, A. Takdastan, R. Jalilzadeh Yengejeh, S. Jorfi, A. H. Davami, *Research on Chemical Intermediates*, 46: 2833-2857. (2020). Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using Fe₃O₄@TiO₂/Cu₂O magnetic nanocomposite stabilized on granular activated carbon from aqueous solution.

[21] S. Show, S. Chowdhury, M. Maji, P. Sarkar, M. Ghosh, M. Sillanpää, y G. Halder, *Biomass Conversion and Biorefinery* (2022). Sorptive elimination of ibuprofen using activated biochar: modelling, non-linear isotherm and kinetic, cost assessment and toxicity analysis. <https://doi.org/10.1007/s13399-022-03161-1>

[22] M. Zubair, I. Ihsanullah, H. A. Aziz, M. A. Ahmad, M. A. Al-Harhi, *Bioresource Technology*, 319, 124128.

<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124128> (2020). Sustainable wastewater treatment by biochar/layered double hydroxide composites: Progress, challenges, and outlook.

[23] E. M. Cuerda-Correa, J. R. Domínguez-Vargas, F. J. Olivares-Marín, J. B. De Heredia, *Journal Of Hazardous Materials*, 177(1-3), 1046-1053. (2010). On the use of carbon blacks as potential low-cost adsorbents for the removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs from river water. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.01.026>

[24] H. N. Tran, S. J. You, A. Hosseini-Bandegharai, H. P. Chao, *Water research*, 120, 88-116 (2017). Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: a critical review.